

IDENTIDADE EM TRAÇOS: ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS NAS ANIMAÇÕES

Raimunda Nonata Sousa Nunes¹
Maria Darleth de Sampaio Silva²
Maria Emanuele Silva Andrade³
Alex de Mesquita Marinho⁴

¹Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, raimundr325@gmail.com.

²Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, darlethmaria@gmail.com.

³Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, emanueleandrade2025@gmail.com.

⁴Mestre em Filosofia - UFPI. Professor do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, alexmarinho@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar como personagens negros eram estereotipados nas animações, ocorrência essa estimulada e assistida por várias pessoas ao longo do tempo como algo entusiasmante, exemplificando o "Racismo Recreativo". Esse tema foi apresentado durante a realização do Podcast "Identidade em traços", uma atividade da disciplina de História e Cultura Indígena e Afro-brasileira do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus de Piri-piri. Buscou-se no referido Podcast evidenciar, nas animações, pessoas negras desmoralizadas, sofrendo racismo escancarado e personagens brancos utilizando "Black Face". Com este espaço de análise objetivou-se evidenciar a importância de promover a representatividade negra positiva nas animações infantis, ao valorizar a construção da identidade da criança negra por meio de personagens retratados de forma realista e significativa que expressam a verdadeira beleza e cultura, é necessário que essas figuras sejam protagonistas e referências de modo que ao serem vistas por outras pessoas negras, sejam fontes de identificação, inspiração e orgulho. Como base para a construção desta produção digital foi utilizado o estudo do artigo "Os olhos não veem: A construção de personagens negros nas animações contemporâneas" de Milton João de Souza Neto e Annelise Nani da Fonseca (2023), assim como para somar no estudo, foram utilizadas as contribuições de Miranda (2016), Reis e Barbosa (2022), buscou-se ideias para compor e gerar conteúdo para a produção do podcast. Elucida-se que o trabalho realizado visa contribuir para uma análise crítica e combate ao racismo recreativo, para isso é preciso que a criança veja, acolha e identifique-se quando assiste um desenho animado, pois o mesmo desenho faz parte de uma cultura, algo que forma uma mentalidade de pertencimento e um caminho para o antirracismo, diminuindo o preconceito. O podcast evidencia que mesmo havendo mudanças nos desenhos, as raízes permanecem e por isso é inviável que a realidade persevere, faz-se necessário que os

desenhos que exponham não só a aparência negra, mas questões recorrentes da realidade. Portanto, o Podcast apresenta o debate sobre representatividade negra nas animações, tanto no passado como no contexto hodierno, de forma significativa, ou seja, trazendo questões, poucas vezes discutidas com o rigor que merece. Nesse sentido, evidenciou-se neste estudo que as animações contribuíram para alimentar a estrutura racista, pois as crianças negras não se viam representadas nos desenhos assistidos, e causavam-lhes problemas de baixo autoestima, dificuldade com a identificação e desenvolvimento emocional.

Palavras-chave: racismo; animações; identidade.

REFERÊNCIAS

MIRANDA, R. **A Princesa e o Sapo e suas reproduções dos estereótipos dos negros.**

Disponível em:

https://www.academia.edu/37331720/A_Princesa_e_o_Sapo_e_suas_reprodu%C3%A7%C3%B5es_dos_estere%C3%B3tipos_negros. Acesso: 06 out. 2025.

REIS, M. L. S.; BARBOSA, K. G.; ASSIS, M. S. Meninas negras em animações infantis: entre protagonismo, branquitude e subalternidade. **Cambiassu**, v.17,n.29-Jan./Jun.2022.

Disponível em:

<https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu/article/view/19102/11097>. Acesso: 06 out. 2025.

SOUZA NETO, M. J.; FONSECA, A. N. Os olhos não veem: A construção de personagens negros nas animações contemporâneas. **Revista África e Africanidades**, Ano XVI, ed. 47-48, ago. a nov. 2023. ISSN 1983-2354. Disponível em: www.africaeaficanidades.com.br. Acesso: 06 out. 2025.